

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 75–75

AKO POSTUPOVAŤ V KLINICKEJ PRAXI PRI UPLATŇOVANÍ ODBORNÝCH ODPORÚČANÍ PRE LIEČBU DYSLIPOPROTEINÉMIE HOW TO PROCEED IN CLINICAL PRACTICE WHEN APPLYING EXPERT RECOMMENDATIONS FOR THE TREATMENT OF DYSLIPOPROTEINEMIA

Branislav Vohnout

Katedra diabetológie, LF SZU, Ústav výživy, FOaZOŠ a Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteínémie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
Diabetologická a lipidologická ambulancia, Diabeda s.r.o., Bratislava

bvohnout@yahoo.com

SÚHRN

Odborné odporúčania pre liečbu dyslipoproteinémii (DLP) používané na Slovensku a vo väčšine európsky krajín vychádza zo spoločných odporúčaní Európskej kardiologickej a Európskej aterosklerotickej spoločnosti z roku 2019 pre manažment dyslipidémii a z nadväzujúcich odporúčaní z neskorších rokov, ktoré sa zaoberajú kardiovaskulárnou prevenciou, diabetom mellitom či periférnym artériovým ochorením. Potvrdené je centrálné postavenie LDL cholesterolu (LDL-C) (a alternatívne nonHDL-C a apo B) ako primárneho cieľu pre liečbu DLP pri manažmente kardiovaskulárneho rizika a statínov ako zlatého štandardu liečby. Na základe výsledkov veľkých klinických štúdií odporúčania akcentujú nutnosť dosiahovania tzv. cieľových hodnôt LDL-C v závislosti od rizikovosti konkrétneho pacienta. Došlo k modifikácii výpočtu tohto rizika pomocou skórovacích systémov SCORE-2, SCORE-2 pre starších a SCORE-2 DM, ktoré vychádzajú z hladiny nonHDL-C. Pre dosiahnutie cieľových hodnôt je často nutné voliť kombinovanú liečbu, vrátane nových inovatívnych spôsobov liečby. Podobne pri liečbe hypertriglyceridémie je nutné dosahovať aj cieľové hodnoty LDL-C s adekvátnou liečbou a pre zníženie Tg máme k dispozícii fibráty a omega-3 mastné kyseliny.

Kľúčové slová: odporúčania; dyslipoproteinémia; ateroskleróza

ABSTRACT

The expert recommendations for the treatment of dyslipoproteinemias (DLP) used in Slovakia and in most European countries are based on the joint 2019 guidelines of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) for the management of dyslipidemias, as well as on subsequent recommendations from later years that address cardiovascular prevention, diabetes mellitus, and peripheral arterial disease. The central role of LDL cholesterol (LDL-C) (and alternatively non-HDL-C and apo B) as the primary treatment target for DLP in cardiovascular risk management has been confirmed, along with statins as the gold standard therapy. Based on the results of large clinical studies, the guidelines emphasize the necessity of achieving so-called target LDL-C levels, depending on the specific patient's level of risk. There has been a modification in how this risk is calculated through scoring systems such as SCORE2, SCORE2-Older Persons, and SCORE2-Diabetes Mellitus (SCORE2-DM), which are based on non-HDL-C levels. To reach the target values, combination therapy is often required, including new innovative treatment methods. Similarly, in the treatment of hypertriglyceridemia, it is also necessary to achieve target LDL-C levels with adequate treatment. To lower triglyceride levels, fibrates and omega-3 fatty acids are available.

Keywords: recommendation; dyslipidemia; atherosclerosis